

PERCEPCIÓN DEL HEDONISMO Y SATISFACCIÓN EN UN DESTINO TURÍSTICO DE PLAYA

Mirna González Salinas¹, Alejandro Quintero León² Iván Ehécatl Quintero Meneses³

Resumen—El hedonismo en el marketing, compuesto por: atractivo del destino, esparcimiento y nivel de escape que genera el destino en el turista, conforman el componente hedónico y un elemento experiencial. El conocimiento de tales categorías generaría alternativas para conocer el comportamiento del turista en relación al placer causado por la visita al destino que actualmente se encuentra en declive. El propósito es conocer la dimensionalidad hedónica del turista y su nivel de felicidad. El estudio se aplicó a 400 turistas que visitaron Acapulco, con un error muestral del 5%; y con un nivel de confianza del 95.5%. El nivel de fiabilidad fue de 0.938; con un Índice Kayser-Meyer-Olkin (KMO) de 0.824 y una Esfericidad de $P=.000$; Los resultados indican un hedonismo cercano a lo muy placentero, similar al nivel de satisfacción, sin que esto demuestre que existe un nivel totalmente hedónico y totalmente satisfactorio o feliz.

Palabras clave—Turismo, Hedonismo, Esparcimiento, Experiencial, Satisfacción.

Introducción

Los estudios del comportamiento del consumidor en destinos turísticos que versan sobre el campo de la satisfacción abordan el tema desde las motivaciones, las actitudes, la prestación del servicio y la imagen del destino turístico, entre otras variables, excluyendo el aspecto del placer hedónico.

Autores como: Pearce (1982), Ross (1994), Ryan (1995), San Martín (2005), Lee, Jeon y Kim (2011) hacen énfasis en la satisfacción utilizando variables como: imagen, expectativa, disconfirmación, satisfacción y lealtad. Gu-Shin, Pi-Ying y Hsín-Wei (2012), hacen énfasis en el modelo del precio hedónico en hoteles internacionales, Mohamad y Jamil (2012) se apoyan en los factores motivacionales y Kvasova (2015) Hace referencia a los 5 grandes rasgos de la personalidad como antecedentes del comportamiento del turista eco-friendly. Sin embargo a pesar de que han generado nuevos conocimientos persiste el desconocimiento del placer hedónico que tiene el turista en el destino que visita.

El propósito del presente estudio fue analizar la percepción del placer hedónico de los turistas que visitaron Acapulco, desglosado en: el atractivo que le causa al turista, el nivel de esparcimiento, de escape y la relación de estas con la satisfacción o felicidad.

El estudio del placer hedónico como elemento contrastante del concepto satisfacción ayuda a dar una nueva dimensión teórica prácticamente inexplorada. Beneficiará a la sociedad turística empresarial y estrategia del destino, debido a que conocerá los niveles de placer y satisfacción que provoca en el usuario.

Hedonismo

De acuerdo con Marinao (2010), en el ámbito del marketing los estudios realizados sobre consumo hedónico, se presentan desde diferentes perspectivas, una de ellas es la perspectiva, el consumo hedónico ha sido analizado como: experiencia de consumo. Desde la perspectiva de la motivación de compra (Childers, Carr, Peck, & Carson, 2001); desde el valor de compra (Babin B.J, 1994); Desde la perspectiva del marketing, el consumo hedónico puede ser definido como esa faceta del comportamiento del consumidor que se refiere al aspecto multisensorial, a la fantasía y a la emotividad de la experiencia al usar los productos (Hirschman, 1983)

Por otra parte el mismo autor menciona que “Desde la perspectiva del marketing, el consumo hedónico puede ser definido como esa faceta del comportamiento del consumidor que se refiere al aspecto multisensorial, a la fantasía y a la emotividad de la experiencia al usar los productos” (Hirschman & Holbrook, 1982)

En este sentido, los individuos no sólo responden a las impresiones multisensoriales de los estímulos externos. Asimismo, las imágenes multisensoriales internas pueden ser imágenes históricas por la recuperación de un evento que realmente ocurrió, por ejemplo, recordar un romance a través del aroma de un perfume. Así también, las imágenes multisensoriales pueden ser imágenes de fantasía que se producen cuando el consumidor responde a través de una imagen multisensorial que no necesariamente reproduce alguna experiencia previa. En lugar de reproducir una secuencia histórica, el consumidor construye una imagen ficticia. Los colores y formas que se ven, los sonidos

¹ Profesora-Investigadora de la Esc. Sup. de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero. Egresada de la Maestría en Desarrollo Turístico de la UAGro. E-mail: mirna_gosa@hotmail.com

² Profesor-Investigador de la Facultad de Turismo, Programa de Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo, Adscrito al PNPC-CONACyT. Doctorado en Ciencias Administrativas de la UAGro. E-Mail: alejandro_quinteroleon@hotmail.com

³ Maestrante de la Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo, Adscrito al PNPC-CONACyT. Licenciado en Comunicación de la Universidad Loyola del Pacífico. E-Mail: ivan_comunicación@hotmail.com

que se escuchan, y los toques que se sienten que nunca han ocurrido realmente, pero se reúnen en esta configuración particular, por primera vez y con los fenómenos mentales como experiencia (Hirschman, 1983)

Marinao (2010) aduce que el hedonismo se compone de atractivos visuales que incluye formas, estética y sentidos; esparcimiento que está conformado por la distracción, entusiasmo, diversión y goce de la vida; el escape, señalado como una salida de la rutina, cambio de atmosfera, e involucración.

Por otra parte Teixeira (2015)

Otros autores como San Martín (2005) haciendo alusión a Oliver (1997) arguye que las emociones son una situación experiencial y que *“este método debe emplearse cuando se midan diversas experiencias a lo largo de un periodo temporal, cuestión presente en esta investigación”*

El ensayista Lipovetsky (2006) relaciona al hedonismo con el consumo hiper, del presente siglo XXI, que es consumista y de acuerdo a los tiempos e intereses.

Satisfacción

Szymanski Heneard (2001) mencionan que el origen de la satisfacción del consumidor como área de investigación tiene una cronología de la década de los setenta, que recogió importancia en tiempos pasados al ser un segmento enclave dentro del desarrollo del marketing moderno. Oliver, (1997) profundiza aseverando que la satisfacción de las necesidades y deseos de los individuos es un asunto de interés para el ser humano desde tiempos ancestrales.

Las investigaciones definen la satisfacción del turista como un juicio afectivo, cognitivo y conativo (San Martín, 2005).

Según el estudio de Parker y Mathews (2001) la búsqueda de la satisfacción del consumidor debe centrarse en la naturaleza de la satisfacción y no en la causa que provoca la respuesta del consumidor. En éste la búsqueda de la satisfacción del consumidor debe centrarse en la naturaleza de la satisfacción y no en la causa que provoca la respuesta del consumidor.

Sobre la filología del turismo y del comportamiento del consumidor se observa que la satisfacción del turista es la fase terminal de un proceso de consumo, contemplando el impulso que lo hace tener esa reacción, que en este caso viene a ser completado por el placer hedónico, para lo cual se proponen las siguientes hipótesis:

H1: Existe una relación positiva entre la satisfacción y el placer hedónico.

H2: Existe una relación positiva entre los atractivos visuales del destino y la satisfacción.

H3: Existe una relación positiva entre el esparcimiento y la satisfacción.

H4: Existe una relación positiva entre el escape y la satisfacción.

Apoyado en lo anterior, se delineó un constructo teórico en donde se muestran las hipótesis de investigación obsérvese la figura 1.

Figura 1
Constructo teórico

Método

El estudio se contempla dentro del paradigma cuantitativo, con una tipología transversal, observacional, correlacional y prospectiva, la población objetivo fueron viajeros y turistas que visitaron Acapulco, aplicándoseles un cuestionario autoadministrado en la zona turística y en las terminales de autobuses y aeropuerto, conteniendo 11 preguntas que midieron la variable hedonismo, 4 preguntas para medir la satisfacción y 12 preguntas de carácter sociodemográfico,

La selección de la muestra fue con un nivel de confianza del 95.5%; un error muestral de 5%; y una probabilidad de $P/Q = 0.5\%$

Para la Medición estadística se utilizaron las medidas de tendencia central, específicamente la media para medir dimensiones.

La escala de medición para las variables hedonismo y satisfacción fueron de 7 categorías, en el siguiente orden: (1) Totalmente en desacuerdo. (2) En desacuerdo. (3) Poco desacuerdo. (4) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. (5) Poco acuerdo. (6) De acuerdo. (7) Totalmente de acuerdo.

Cuadro 1: Escala de medida de las variables

Variable Hedónica
Atractivos Visuales:
Este lugar me encanta por sus formas
Este lugar me encanta por su estética
Este lugar es un placer para mis sentidos
Este lugar me encanta observar todos sus sitios
Esparcimiento:
Este lugar es especial para distraerse Hedesp 1
Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto, que me contagia
Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás
Este lugar es para gozar la vida
Escape:
Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria
Este lugar me hace sentir en otro mundo
Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás
Satisfacción
He disfrutado durante mi estancia actual en Acapulco
Mi elección de Acapulco fue acertada
Estoy satisfecho con mi experiencia actual en Acapulco
Acapulco es exactamente el destino turístico que yo necesitaba

Cuadro 2: Ficha técnica de la investigación

Universo	Turistas nacionales que visitaron Acapulco
Ámbito Geográfico	Acapulco, Guerrero-México
Método	Hipotético deductivo
Técnica	Encuesta
Instrumento de medición	Cuestionario de 27 preguntas
Técnica de Muestreo	Aleatoria simple
Tamaño de la Muestra	n = 400
Error Muestral	5 %
Nivel de Confianza	95.5 % $Z = 2$ $p = q = 0,5$
Trabajo de Campo	Vacaciones de Invierno
Confiabilidad del instrumento de medición	Se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach
Escala	De 7 puntos
Medición Estadística	Medidas de tendencia central

Estimación de las escalas

Se utilizó el Alfa de Cronbach para darle fiabilidad al instrumento de medición con un valor mínimo de 0.7; un análisis factorial exploratorio con valores mínimo de 0.4 Chen y Kerstetter (1999); un Índice Kayser-Meyer-Olkin (KMO) de 0.600 y una prueba de esfericidad de Bartlett de 95%.

En el caso del hedonismo de escape se puede verificar que cuenta con un análisis factorial aceptable, con un Alfa de Cronbach fiable, pero con un índice de KMO relativamente bajo, pero aceptable porque tiene una significancia de .000; Obsérvese en la tabla 118

En el apartado de sobre la satisfacción los datos son válidos y fiables, la prueba de esfericidad de Bartlett, proporciona una Chi cuadrada significativa y un KMO aceptable. Obsérvese en la tabla 3.

Tabla 3: Análisis factorial exploratorio de variables interviniente

Variab les	Ítems	F1	F2	F3	F4	α	
Dimensión de las variables de consecuencia	hedonismo visual	Este lugar me encanta por sus formas	.812				.919
		Este lugar me encanta por su estética	.824				
		Este lugar es un placer para mis sentidos	.884				
		Este lugar me encanta observar todos sus sitios	.874				
	(KMO: .815) Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi² (GL=6)= 794.907 (P=.000)						
	hedonismo Espiramiento	Este lugar es especial para distraerse		.739			.824
		Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto, que me contagia		.852			
		Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás		.802			
		Este lugar es para gozar la vida		.841			
	(KMO: .766) Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi² (GL=6)= 593.540 (P=.000)						
	Hedonismo Escape	Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria			.810		.833
		Este lugar me hace sentir en otro mundo			.903		
		Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás			.881		
(KMO: .692) Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi² (GL=3)= 493.420 (P=.000)							
Satisfacción	He disfrutado durante mi estancia actual en Acapulco				.854	.873	
	Mi elección de Acapulco fue acertada				.898		
	Estoy satisfecho con mi experiencia actual en Acapulco				.870		
	Acapulco es exactamente el destino turístico que yo necesitaba				.782		
(KMO: .801) Prueba de Esfericidad de Bartlett: Chi² (GL=6)= 844.236 (P=.000)							
Número de ítems		4	17	4	14		
<i>Prueba de Esfericidad de Bartlett</i>		Chi ² (GL=666)= 14975.066 (P=.000)					
<i>Índice Kayser-Meyer-Olkin (KMO)</i>		.824					
<i>Alfa de Cronbach total de ítems (39)</i>		.938					

Análisis sociodemográfico del visitante

Sexo

En la tabla 4, que a continuación se muestra se observa que una frecuencia de 208 hombres, y de 192 mujeres que hacen un total de 400 encuestados. Sin que esto signifique que vinieron Acapulco más hombres que mujeres.

Tabla 4: Género

	Frecuencia	Porcentaje
Hombre	208	52.0
Mujer	192	48.0
Total	400	100.0

Edad

En relación a la edad se expone que la mayoría de los respondientes se centró en los rangos 2, 3, y 4; sumando el 84%, observándose que en el rango número 2, personas entre 25 y 35 años, se concentró la mayoría de los encuestados con un 43%. Obsérvese en En la tabla 5.

Tabla 5: Rango de edades

Rango	Edad	
	Frecuencia	Porcentaje
(1) 16 – 25	44	11.0
(2) 26 – 35	172	43.0
(3) 36 – 45	96	24.0
(4) 46 – 55	68	17.0
(5) 56 – 65	20	5.0
(6) 65 a más	00	00
Total	400	100.0

Nivel de estudios de los turistas

Los encuestados que permitieron realizar la encuesta en su mayoría fueron aquellos que contaban con estudios universitarios en su mayoría; cabe señalar que esto no significa que no hayan venido personas con estudios menores a los estudios de bachillerato. Obsérvese en la tabla 6

Tabla 6: Nivel de Estudios

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Bachillerato	88	22.0
Universitarios	284	71.0
Postgrado	28	7.0
Total	400	100.0

Estado Civil

El estado civil de los turistas es en su mayoría, fueron personas que están casadas (51%); seguida de personas que mencionan ser solteros 28%, el 14% que viven en pareja, y el resto, entre separados, divorciados y viudos. Obsérvese en la tabla 7.

Tabla 7: Estado Civil

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Soltero	112	28.0
Casado	204	51.0
Viviendo en pareja	56	14.0
Separado	8	2.0
Divorciado	12	3.0
Viudo	8	2.0
Total	400	100.0

Ocupación

En su mayoría las personas que visitaron Acapulco fueron trabajadores activos, estudiantes el 11% y el resto sumando el 3%. Obsérvese en la tabla 8

Tabla8: Ocupación

Ocupación		
Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Trabajador activo	344	86.0
Desempleado	4	1.0
Estudiante	44	11.0
Ama de cada	4	1.0
Jubilado	4	1.0
Total	400	100.0

Lugar de residencia

Como se puede observar la procedencia en esta encuesta es de a Acapulco llegan aproximadamente en la tabla 11, el mercado turístico de Acapulco se concentra entre el Distrito Federal y el Estado de México, y con un porcentaje menor los Estados de Morelos y Puebla.

Tabla 9: Lugar de residencia

	LUGAR DE RESIDENCIA	%
1	Distrito Federal	37.5
2	Estado de México	36.8
3	Morelos	05.8
4	Puebla	04.0
5	Michoacán	02.3
6	Monterrey	02.0
7	Guanajuato	01.8
8	Hidalgo	01.8
9	Querétaro	01.8
10	Sinaloa	01.3
11	Jalisco	01.0
12	Coahuila	00.8
13	Guerrero	00.5
14	Nayarit	00.5
15	Quintana Roo	00.5
16	Tamaulipas	00.5
17	Tlaxcala	00.5
18	Veracruz	00.5
19	Aguascalientes	00.3
20	Baja California Norte	00.3
	TOTAL	100.0

Ingreso Familiar Mensual

En relación al ingreso familiar el mercado de los turistas se compuso en su mayoría de personas que tenían un ingreso de 0 a seis mil pesos mexicanos; en segundo lugar aquellas familias que tenían ingresos de \$6,001.00 a \$12,000.00; en tercer lugar las familias que tenían un ingreso de \$12,000.00 a \$18,000.00. Importante es mencionar que a mayor ingreso familiar, menor es el número de los turistas que permitieron ser encuestados. Obsérvese en la tabla 10

Tabla 10: Ingreso Familiar

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
de 0 - 6000	204	51.0
de 6001 - 12000	112	28.0
de 12001 - 18000	52	13.0
de 18001 - 24000	20	5.0
de 24001 - 30000	12	3.0
Total	400	100.0

El placer hedónico del turista que visitó Acapulco

Descripción de los ítems

Este lugar es especial para distraerse

En la tabla 11, se observa una respuesta positiva al ítem sobre el destino que lo considera especial para distraerse.

Tabla 11: Este lugar es especial para distraerse

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	6	1.5
En Desacuerdo	2	.5
Poco desacuerdo	8	2.0
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	10	2.5
Poco acuerdo	54	13.5
De acuerdo	158	39.5
Total acuerdo	162	40.5
Total	400	100.0

Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto, que me contagia

En relación a la afirmación del título de la tabla 12, se observa que el 86%, tiene una opinión positiva.

Tabla12: Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto, que me contagia

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	10	2.5
En desacuerdo	2	.5
Poco Desacuerdo	12	3.0
Ni de acuerdo, ni desacuerdo	32	8.0
Poco Acuerdo	94	23.5
De acuerdo	164	41.0
Total acuerdo	86	21.5
Total	400	100.0

Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás

La tabla 13, que se presenta, muestra que el 86% guarda una opinión positiva, que no significa que sea óptima.

Tabla 13: Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	4	1.0
Poco desacuerdo	14	3.5
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	38	9.5
Poco acuerdo	78	19.5
De acuerdo	184	46.0
Total acuerdo	82	20.5
Total	400	100.0

Este lugar es para gozar la vida

En analogía de la tabla 99, el 95% de los turistas afirma de manera positiva que Acapulco es para gozar la vida. Obsérvese tabla 14

Tabla14: Este lugar es para gozar la vida

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	6	1.5
En desacuerdo	2	.5
Poco desacuerdo	6	1.5
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	6	1.5
Poco acuerdo	48	12.0
De acuerdo	148	37.0
Total acuerdo	184	46.0
Total	400	100.0

Análisis Global descriptivo de la variable Hedonismo de Esparcimiento

La transformación de la escala del uno al siete ofrece en la tabla 100, la observancia de que el 90% de los turistas viene a Acapulco impulsado por un hedonismo de esparcimiento positivo. Observes tabla 15

Tabla 15: Análisis Global descriptivo de la variable Hedonismo de Esparcimiento

	Frecuencia	Porcentaje
Hedonismo de esparcimiento totalmente negativo	6	1.5
Hedonismo de esparcimiento negativo	4	1.0
Hedonismo de esparcimiento poco negativo	2	.5
Hedonismo de esparcimiento ni negativo, ni positivo	28	7.0
Hedonismo esparcimiento l poco positivo	64	16.0
Hedonismo de esparcimiento positivo	216	54.0
Hedonismo de esparcimiento totalmente positivo	80	20.0
Total	400	100.0

Hedonismo de Escape

A continuación se presenta la sub variable hedonismo de escape la cual se compuso de cuatro ítems.

Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria

En la tabla 16, se observa que el 94%, da una opinión positiva sobre el mito, de que Acapulco le hace escapar de la rutina diaria.

Tabla 16: Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	6	1.5
En Desacuerdo	4	1.0
Poco desacuerdo	8	2.0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	1.5
Poco acuerdo	40	10.0
De acuerdo	146	36.5
Total acuerdo	190	47.5
Total	400	100.0

Este lugar me hace sentir en otro mundo

Acapulco continúa siendo el icono llamado el paraíso, dado que en la opinión de los entrevistados aducen que vienen a este sitio porque los hace sentir en otro mundo, y que es el escape del placer. Obsérvese en la tabla 17, que el 90% dio una respuesta positiva a la afirmación planteada.

Tabla 17: Este lugar me hace sentir en otro mundo

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	12	3.0
En Desacuerdo	4	1.0
Poco desacuerdo	10	2.5
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	16	4.0
Poco acuerdo	50	12.5
De acuerdo	178	44.5
Total acuerdo	130	32.5
Total	400	100.0

Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás

En correspondencia a tabla 18, se encuentra que el 88.5%, se encuentra tan involucrado con el destino que sabe que se va a olvidar de todo lo demás.

Tabla 18: Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	8	2.0
En Desacuerdo	2	.5
Poco desacuerdo	20	5.0
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	16	4.0
Poco acuerdo	66	16.5
De acuerdo	180	45.0
Total acuerdo	108	27.0
Total	400	100.0

Análisis Global descriptivo de la variable Hedonismo de Escape

En la transformación de la variable se descubre que el 43% considera al destino un sitio de placer para escapar poco positivo, el 43.5% considera un relación intermedia y el resto negativo. Obsérvese la tabla 19.

Tabla 19: Análisis Global descriptivo de la variable Hedonismo de Escape

	Frecuencia	Porcentaje
Hedonismo de escape totalmente negativo	10	2.5
Hedonismo de escape negativo	16	4.0
Hedonismo de escape poco negativo	28	7.0
Hedonismo de escape ni negativo, ni positivo	174	43.5
Hedonismo de escape poco positivo	172	43.0
Total	400	100.0

Análisis de la variable Hedonismo de manera Global

Al conjuntar las tres sub-variables se observa que Acapulco está dentro del margen positivo como un lugar de placer y de disfrute, con un porcentaje de calidad mediana del 5% y un 5.5% negativo. Obsérvese la tabla 20

Tabla 20: Análisis de la variable Hedonismo de manera Global

	Frecuencia	Porcentaje
Hedonismo totalmente negativo	4	1.0
Hedonismo negativo	4	1.0
Hedonismo poco negativo	14	3.5
Hedonismo, ni negativo, ni positivo	20	5.0
Hedonismo poco positivo	84	21.0
Hedonismo positivo	224	56.0
Hedonismo totalmente positivo	50	12.5
Total	400	100.0

Análisis de la variable satisfacción

La satisfacción es la variable terminal del proceso de comportamiento del consumidor de esta tesis doctoral, en este apartado se presentan para su análisis los cuatro ítems que conforman dicha variable.

He disfrutado durante mi estancia actual en Acapulco

En la tabla 21, se observa que solo el 2% de los entrevistados no disfrutaron su estancia en el destino.

Tabla 21: He disfrutado durante mi estancia actual en Acapulco

	Frecuencia	Porcentaje
Desacuerdo	8	2.0
Ni desacuerdo ni de acuerdo	28	7.0
De acuerdo	80	20.0
Muy de acuerdo	188	47.0
Totalmente de acuerdo	96	24.0
Total	400	100.0

Mi elección de Acapulco fue acertada

En la tabla 22, se observa que el 96%, consideró acertada la elección de viajar a Acapulco.

Tabla 22: Mi elección de Acapulco fue acertada

	Frecuencia	Porcentaje
Muy desacuerdo	4	1.0
Desacuerdo	4	1.0
Ni desacuerdo ni de acuerdo	8	2.0
De acuerdo	64	16.0
Muy de acuerdo	200	50.0
Totalmente de acuerdo	120	30.0
Total	400	100.0

Estoy satisfecho con mi experiencia actual en Acapulco

El 93% de los encuestados dieron una respuesta positiva sobre la experiencia actual que vivió en Acapulco. Obsérvese la tabla 23

Tabla 23: Estoy satisfecho con mi experiencia actual en Acapulco

	Frecuencia	Porcentaje
Muy desacuerdo	4	1.0
Desacuerdo	4	1.0
Ni desacuerdo ni de acuerdo	20	5.0
De acuerdo	60	15.0
Muy de acuerdo	208	52.0
Totalmente de acuerdo	104	26.0
Total	400	100.0

Acapulco es exactamente el destino turístico que yo necesitaba

El 94% de los turistas regresa a su lugar de origen comentando que Acapulco es lugar que necesitaban para disfrutar de su tiempo libre. Obsérvese la tabla 24

Tabla 24: Acapulco es exactamente el destino turístico que yo necesitaba

	Frecuencia	Porcentaje
Total desacuerdo	4	1.0
Desacuerdo	4	1.0
Ni desacuerdo ni de acuerdo	16	4.0
De acuerdo	56	14.0
Muy de acuerdo	200	50.0
Totalmente de acuerdo	120	30.0
Total	400	100.0

Análisis de la Satisfacción Global

En relación a la satisfacción global, al transformar la variable se obtuvo un 92% de satisfacción. Obsérvese la tabla 25

Tabla 1: Análisis de la Satisfacción Global

	Frecuencia	Porcentaje
Satisfacción totalmente negativa	4	1.0
Satisfacción poco negativa	4	1.0
Satisfacción, ni negativa, ni positiva	24	6.0
Satisfacción poco positiva	48	12.0
Satisfacción positiva	248	62.0
Satisfacción positiva total	72	18.0
Total	400	100.0

Dimensión del Hedonismo.

Como ya se observó en apartados anteriores al hedonismo se le ha dividido en tres partes fundamentales, la primera visual que registra un valor global de 5.61, el cual determina estar dentro del parámetro aceptable, considerando que las categoría 5, 6, y 7, son positivas, cuando lo deseable sería estar en el punto más álgido. Para el caso del Hedonismo esparcimiento, todos los ítems se establecieron en sus dimensiones dentro de las respuestas positivas; el valor global obtuvo un valor de 5.87. Observando al hedonismo de escape se observó que al igual que los anteriores se obtuvieron valores positivos, la dimensión de la sub-variable es de 5.93. Obsérvese en la tabla 26

Dimensión de la Satisfacción.

En relación a la dimensión de la satisfacción la dimensión global de las medias es de 5.95; lo cual se interpreta como una satisfacción paramétrica de poca satisfacción, pero cercana a la satisfacción, lo cual se puede decir que el turista se regresa a sus lugares de origen satisfecho, lo deseable sería que el turista se fuera totalmente satisfecho Obsérvese en la tabla. 27

Tabla 26: Dimensión de las variables de consecuencia o de resultado final.

Variables	Ítems	Valor	
Dimensión de las variables de consecuencia	<i>hedonismo visual</i>	Este lugar me encanta por sus formas	5.62
		Este lugar me encanta por su estética	5.45
		Este lugar es un placer para mis sentidos	5.63
		Este lugar me encanta observar todos sus sitios	5.74
		Hedonismo Visual Global	5.61
	<i>hedonismo Esparcimiento</i>	Este lugar es especial para distraerse	6.07
		Este lugar es de mucho entusiasmo, tanto, que me contagia	5.59
		Este lugar es ideal para observar cómo se divierten los demás	5.67
		Este lugar es para gozar la vida	6.17
		Hedonismo Esparcimiento Global	5.87
	<i>Hedonismo Escape</i>	Este lugar me hace escapar de mi rutina diaria	6.17
		Este lugar me hace sentir en otro mundo	5.86
		Me siento tan involucrado a este lugar, que olvido todo lo demás	5.76
		Hedonismo Escape Global	5.93
	<i>Satisfacción</i>	He disfrutado durante mi estancia actual en Acapulco	5.84
		Mi elección de Acapulco fue acertada	6.03
		Estoy satisfecho con mi experiencia actual en Acapulco	5.94
		Acapulco es exactamente el destino turístico que yo necesitaba	6.00
		Satisfacción Global	5.95

Relación entre variables:

Al relacionar el hedonismo de escape con la variable satisfacción, se encontró que una significancia asintótica de 0.033, por tanto la hipótesis planteada se acepta.

Para el caso de la relación hedonismo de escape y satisfacción, se encontró que no hay una significancia asintótica por tanto, esta hipótesis se rechaza.

En el caso de la relación hedonismo visual y satisfacción, la hipótesis se acepta, debido a que existe una significancia asintótica de 0.000

Sobre la hipótesis global, la relación se da de manera aceptada, debido a que existe una relación asintótica de 0.001, por tanto esta relación es significativa.

Discusión y conclusión

En el presente estudio se observa que los turistas gozan de un placer hedónico muy cercano a lo óptimo, y muy cercana a la relación con la satisfacción que el viajante tubo del destino, con ello comparamos el estudio con la postura del ensayista Lipovetsky (2006), quien menciona que en el hedonismo “*se respira en la época actual, mostrando una sociedad hipermoderna, que pone acento a los sentidos en la cultura del goce individual, en la privatización de los placeres asociados al consumo, y que se identifican con la felicidad*”. Al igual que Marinao los resultados sobre el hedonismo son alentadores, debido a que el turista viaja por placer en el sentido de divertirse y de estar satisfecho, y al mismo tiempo feliz

Haciendo una comparación con el trabajo de San Martín, el cual arguye sobre sobre las emociones y que bien se pueden equiparar con el paso anterior al placer.

La principal conclusión del trabajo es que hay una relación entre hedonismo y satisfacción, la separación del todo de cada uno de los ítems observa que los resultados dan una tendencia positiva, sin que eta este en su estado más óptimo.

Que Acapulco sigue siendo preferentemente un destino placentero, y que de acuerdo al perfil sociodemográfico el turista de recursos familiares medianos bajos goza el viajar a este destino en su mayoría. Y se concluye que la hipótesis planteada es aceptada.

Referencias bibliográficas

- Babin B.J, D. W. (1994). Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value. *Journal of Consumer Research*, 20, 644-656.
- Chen, P. J., & Kerstetter, D. L. (1999). "International Students' Image of Rural Pennsylvania as a Travel Destination". *Journal of Travel Research*, 37 (3), 256-266.
- Childers, T. L., Carr, C. L., Peck, J., & Carson, S. (2001). Hedonic and utilitarian motivations for online retail shopping behavior. *Journal of Retailing*, 77, 511 – 535.
- Gu-Shin, T., Pi-Ying, L., & Hsin-Wei, H. (2012). Using the hedonic price model for the international hotels in Taiwan. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 1(1), 189-196.
- Hirschman. (1983). Aesthetics, Ideologies and the Limits of the Marketing Concept. *Journal of Marketing*, 47, 45 – 55.
- Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. *Journal of Marketing*, 46, 92-101.
- Kvasova, O. (2015). The Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior. *Personality and Individual Differences*, 83, 111-116.
- Lee, S., Jeon, S., & Kim, D. (2011). The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea. *Tourism Management*, 32, 1115-1124.
- Lipovetsky, G. (2006). *Los tiempos hipermodernos*. Barcelona: Anagrama.
- Marinao, E. (2010). *Confianza hacia los destinos turísticos. El rol de la imagen, sus habitantes e instituciones*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Mohamad, D., & Jamil, R. M. (2012). A Preference Analysis Model for Selecting Tourist Destinations based on Motivational Factors: A Case Study in Kedah, Malaysia, *Procedia. Social and Behavioral Sciences*, 65, 20-25.
- Oliver, R. L. (1997). *Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer*. New York: McGraw-Hill.
- Parker, C., & Mathews, B. P. (2001). Customer satisfaction: contrasting academic and consumers' interpretations. *Marketing Intelligence & Planning*, 38-44.
- Pearce, P. L. (1982). *Dissocial psychology of tourist behaviour*. Oxford: Pergamon.
- Ross, G. F. (1994). *The Psychology of tourism*. Elsterwick: Hospitality Press.
- Ryan, C. (1995). *Researching tourist satisfaction*. Londres: Routledge.
- San Martín, H. (2005). *Estudio de la imagen de destino turístico y el proceso global de satisfacción: adopción de un enfoque integrador*. Santander: Universidad de Cantabria.
- Szymanski, D., & Heneard, D. (2001). Customer Satisfaction: A meta-Analysis of the Empirical Evidence. *Journal of the Academy of the Academy of Marketing Science*, 29, 16-35.
- Teixeira, C. (2015). Hedonismo e consumo: o papel do especialista da área do vinho como mediador de experiências. *SCRIPTA*, 19(36), 437-466.